

**BERUNIY IZDOSHLARI
ILMIY AMALIY-ONLAYN
KONFERENSIYA**

**“BERUNIY IZDOSHLARI”
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY
ONLAYN KONFERENSIYA**

MATERIALLARI

(Urganch, 2021-yil, 20-noyabr)

URGANCH-2021

ABU RAYHON BERUNIY ASARLARIDA TARIX FANINING YORITILISHI

Madrimov Ixtiyor Bahtiyor o'g'li Urganch davlat universiteti Tarix fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada Abu Rayhon Beruniy asarlaridagi xalqlar, yodgorliklar, urf-odatlar va ularning xalqlar tarixida ahamiyati haqidagi ma'lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Tarix, sulola, xalqlar, olim, hukmdor, xronologiya, Xorazmshoh, urf-odat, asar, yodgorlik.

Beruniyning ijtimoiy fanlarga qiziqish doirasi ham tarix, ham filologiya ham falsafani o'z ichiga olgandi. Bu sohalarning deyarli hammasida u mahsus asarlar yozib qoldirdi. Bundan tashqari, Beruniyning ko'pchiligi tabiiy fanlar bilan bog'liq bo'lgan hamma yirik asarlari uchun, yuqorida aytib o'tganimizdek, shu narsa xarakterliki, ularda tabiiy va ijtimoiy masalalar bir-biriga chambarchas bog'lanib ketgan.

Beruniyga tarixchi sifatida ikkita asosiy xususiyat xosdir:

- Turli xalqlarning tarixiy-madaniy xizmatini va ayrim shaxslar faoliyatini baholashda ularning irqiy, diniy yoki sulolalariga asoslanmay, hamma xalqlarga bir xilda hurmat bilan qarashga asoslangan haddan ziyod xolislik;

- Voqea va hodisalarni ayniqsa, etnografiya sohasida, solishtirish asosida o'rganishga harakat qilish, turli xalqlar va diniy guruhlar uchun xos bo'lgan o'xshashlik, yoki ziddiyatlarni axtarib topish.

Beruniydagi bu ikki xususiyat uni Yaqin Sharq va O'rta Osiyoning o'rta asrdagi bizga ma'lum bo'lgan hamma tarixchilaridan ajratib turadi. O'zining ilk yirik asari bo'lmish "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar"da Beruniy tarixchi oldiga quyidagi talabni qo'yadi: "So'ngra buni ko'pchilik kishilarning tabiatini pastkashlashtiradigan yomon axloqdan, haqiqatni ko'rishga imkon bermaydigan omillardan, ya'ni badanga singib ketgan odatlar, g'araz, raqobat, xirs-havo ketidan quvish, hokimiyat uchun kurashish va shunga o'xshashlardan o'zini tozalagandan keyin... ularning isbot uchun keltirgan so'z va e'tiqodlarini bir-biriga solishtirish bilan belgilanadi".¹

Beruniy voqea va faktlarni yoritishdagi g'arazlikka qarshi kurashar ekan, haqiqatni buzib beruvchilarni qoralab, shunday deydi: "Masalan bir kishi o'z jinsini ulug'lab yolg'on xabar tarqatadi, bundan maqsadi o'zini ko'rsatish bo'ladi, chunki uning o'zi o'sha jinsdan kelib chiqqan bo'ladi; yoki o'zini ko'rsatish maqsadida boshqa zid bir jinsni ayblab yolg'on gap tarqatadi, chunki u shu zid jins ustidan g'alaba qozongan va o'z istagiga erishgan bo'ladi... Ikkinchi bir kishi esa o'zi sevadigan bir tabaqaga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lib yoki yomon ko'radigan bir sinfni xafa qilmoqchi bo'lib, ular o'rtasida yolg'on xabar tarqatadi".²

Beruniyning tarixiy tadqiqotlarini o'z mavzusiga qarab besh turkumga bo'lish mumkin:

Shuni uqitirish kerakki, Beruniyning bu sohadagi izlanishlari uning uchun shundayin bir maqsad bo'lmay, turli xalqlardagi (yunonlar, rimliklar, qoftiylar, yahudiylar, vizantiyaliklar, eronliklar, suryoniyalar, arablar, so'g'dlar, xorazmliklar, hindlar) xronologik tarixlar tizimini aniqlash vazifasi bilan bog'liq bo'lgan. Beruniy "Mas'ud qonuni" asarining ikkinchi bobida va "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar"da Sharqning turli davlatlarida hukm surgan

¹ Беруний Абу Райхон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Т. «Фан» 1968. –Б. 40.

² Беруний Абу Райхон. Ҳиндистон, Т. «Фан» 1965. –Б. 26.

podshohlar, urushlar, xalqlarning boshqa yerli bosqinchilarga qarshi qo'zg'alonlari haqidagi muhim sanalarni keltirgan, qishloq xo'jaligi ishlarining muddati soliqlar to'lash vaqti va boshqalar haqida ma'lumot berilgan. Fikrimiz isboti uchun bitta misol keltiramiz. Hozirgi kunga qadar Doro II zamonida eronliklar hukmronligiga qarshi misrliklar qo'zg'aloni qaysi yili bo'lganligi noma'lum edi. Beruniy "Mas'ud qonunida" bu qo'zg'alon Doro podshohligining 14-yilida, ya'ni miloddan avval 410-yili bo'lib o'tganini yozgan³. Bu sana shartli ravishda qabul qilingan sanadan besh yil oldin bo'lib chiqdi.⁴

Bu sohada Beruniy o'z vatani Xorazm va G'aznaviylar davlatni tarixi bilan mahsus shug'ullandi. "Geodeziya" "Mineralogiya" va "Hindiston" asarlarida Xorazm va G'azna hukmdorlari haqida alohida ma'lumotlar berilgan. Bulardan ma'lum bo'lishicha, Mahmudning Hindistonga qilgan bosqinchilik yurishlariga Beruniy oshkora bo'lmasa-da yashirin yo'llar bilan qarshi chiqqan. Bu yurishlar oqibatini u shunday tasvirlaydi: "Mahmud hind mamlakatlarida qirg'inlar qilib, mashhur afsonalardagi singari ularning kullarini ko'kka sovurdi; nihoyat ular hamma yoqqa sochilib, qolganlari esa juda ham nafratlanib, musulmonlardan uzoqlashishga tushdilar. Balki bu hodisalar bosib olingan mamlakatlardan ulardagi ilmlarning yo'qolishiga, Kashmir, Banoras va bularga o'xshash haligacha qo'limiz yetmaydigan joylarga qochib ketishlariga sabab bo'lgandir."⁵ "Geodeziya"da Beruniy G'azna tomondan xavf tug'ilgan paytda aysh-ishrat bilan band bo'lib, hech qanday chora-tadbir ko'rmagani uchun Xorazmshohni koyiydi. "Mineralogiya"da esa Xorazmshoh lochini oyog'ini sindirib qo'ygani uchun qushboqarning ham oyog'ini sindirib haddan tashqari rahmsizlik qilgani haqida hikoya qiladi.⁶ Xorazm va G'aznaviylar xonadoni tarixiga bag'ishlab Beruniy ikkita mahsus asar yozgan, bittasi—"Xorazm xabarlar haqida suhbatlar" ("Xorazm tarixi"), ikkinchisi "Sulton Mahmud podshohlik kunlari tarixi va uning otasi haqida xabarlar". Ular bizgacha yetib kelmagan, lekin mashhur tarixchi Yoqut Hamaviy (1179–1229) bu asarlarni ko'rganligini ta'kidlaydi.

Beruniy o'z asarlari bilan bizning ko'z oldimizda o'rta asr fanining eng jiddiy va deyarli yagona tarixchisi sifatida gavdalandi. U qunt bilan yozma manbalarni izladi. Bir manbadagi ma'lumotni ikkinchi manbadagi ma'lumotlar bilan tanqidiy usulda solishtirdi, va qo'lga kiritgan ma'lumotlarini ilmiy ravishda umumlashtirdi. Beruniy asarlari tufayligina biz IX asrda yashagan samarqandlik astronom Sulaymon ibn Ismaning Balxdagi faoliyati haqida⁷, xorazmlik matematik Azanhur ibn Jashnos faoliyati va Abu Bakr ar-Roziyning boshqa manbalarda bizga ma'lum bo'lmagan ustozlari Abu Abbos al-Eronshahriyning ilmiy faoliyati haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'la olamiz. Beruniy o'zining usturlob yasash haqidagi risolasida usturlob asbobining Yaqin Sharqdagi tarixini deyarli to'la yoritib bergan. Biz uchun yana eng muhimi shuki, Beruniy Xo'janddagi mashhur yer osti sekstantining eng batafsil va aniq tasvirini yozib qoldirgan va uning qurilish texnikasini ham aytib o'tgan. Xuddi mana shu asbob Ulug'bekning mashhur astronomik asbobi uchun namuna bo'lgan edi.

Beruniyning Hindistonda fan tarixi, ayniqsa hind astronomiyasi va matematikasi haqidagi eng boy ma'lumotlari o'rta asr tarixi uchun mislsiz va hozirgi kunimizda ham o'z qimmatini yo'qotmagan manbalardir. Beruniy hind olimlari yordami bilan bo'lsa-da, Sanskrit tilidagi

³ *Беруний Абу Райхон. Хиндистон Т. «Фан» 1965. –Б. 35.*

⁴ *Беруний Абу Райхон. Ал- Қонун ал- Масъудий, Хайдаробод. 1954. –Б. 156.*

⁵ *Беруний Абу Райхон. Хиндистон Т. «Фан» 1965. –Б. 35.*

⁶ *Бируни Абу Райхон Муҳаммед ибн Ахмад. Минералогия М. 1963 –С. 193*

⁷ *Беруний Абу Райхон. "Геодезия" Т. «Фан» 1982. –Б. 128-130, 235- 268.*

manbalardan bevosita foydalangan, ularning ko'pchiligi hozirgi paytda Hindistonning o'zida yo'qolib ketgan.

O'zining hindshunoslik sohasidagi ilmiy-tarixiy tadqiqotlarini "Hindiston" kitobida, "Mas'ud qonuni" kabi asarlarida bayon etgan. Ilmiy ijodi Beruniyning alohida qiziqtirgan ayrim olimlar orasida birinchi o'rinda uning taraqqiyparvar o'tmishdoshi Abu Bakr ar-Roziy bo'lib, Beruniy uning asarlari ro'yxatini tuzgan va buni ommalashtirgan. Bu asar Beruniy Fixristi deb yuritilib, ar-Roziyning 184 asari nomini o'z ichiga olgan va bizgacha yetib kelgan.

Beruniyning ma'lumotlari O'rta Osiyo fan tarixi, ayniqsa Xorazm uchun alohida ahamiyatga egadir. "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar"da Beruniy arab istilosiga qadar Xorazmda mustaqil astronomik an'ana hukm suribgina qolmay, xorazmliklar yulduzli osmonni islomgacha bo'lgan arablarga nisbatan yaxshi bilganliklari haqida hikoya qiladi. Buning isboti sifatida bir qancha burjlarni xorazmcha nomlarini keltiradi.⁸

Beruniy o'zining etnograf ekanini "Hindiston" asarida yaqqol namoyish qildi. U hind xalqining o'tmishi va o'sha zamondagi hayotning hamma tomoni bilan hech mustasnosiz qiziqdi. Sanskrit tilidagi manbalar va o'z kuzatishlariga suyangan holda, Beruniy hindlarning urf-odatlarini, marosim va bayramlari kastalar qonunlari, ovqat va kiyimlari, nikoh usullari, va oilaviy munosabatlari, jinoiy va merosga oid qonunlarini batafsil va har tomonlama tasvirlab berdi. Bu o'rinda Beruniy o'rta asr Sharqida qiyosiy etnografiyani yaratuvchi sifatida maydonga otildi. U hindlarning urf-odatlarini, marosimlari, oilaviy va boshqa munosabatlarini islomgacha bo'lgan arablar, eronliklar hamda boshqa xalqlardagi xuddi shunday urf-odat va munosabatlar bilan taqqoslaydi.

Beruniyning O'rta Osiyo xalqlari-xorazmliklar, so'g'dlar, va turklar haqidagi "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida va "Mas'ud qonuni"ning Ikkinchi kitobida keltirgan etnografik ma'lumotlari, uncha to'la bo'lmasligidan qat'iy nazar, biz uchun muhim qiziqish uyg'otadi, chunki u ma'lumotlarning ko'pchiligi boshqa manbalarda uchramaydi.

O'z "Fixristida yozishicha, Beruniy yoshligidan boshlab va butun hayoti davomida islom tomonidan qattiq ta'qib ostiga olingan diniy ta'limotlar, ayniqsa, moniychilikning man etilgan yodgorliklarini izlagan va o'rgangan. "Oq kiyimliklar" ta'limoti haqida Beruniy ma'lumotlar to'plamini yig'ib asar yozgan, lekin bu asarning "Oq kiyimliklar" ta'limoti bilan qarmatiylar ta'limotini bayon etgan qismlari bizgacha yetib kelmagan. Ammo Beruniy to'plamning oxirgi kitobida berilgan ayrim ma'lumotlarni "Yodgorliklar"da keltirgan. "Mas'ud qonuni"ning Ikkinchi kitobida Beruniy yuqorida aytilgan dinlar, islomgacha bo'lgan arablar dini, Sharqda xiristian cherkovlari va yahudiy dini mazhablari haqida ma'lumot beradi. V.V. Bartoldning ko'rsatishicha, Beruniyning O'rta Osiyoda islom dini marosimlari haqidagi nodir ma'lumotlari hozirgi kunda biz uchun alohida ahamiyatga egadir. Bu fikr ma'lum darajada hindlar dinlariga ham ta'lluqli hisoblanadi. Bu dinlar tarixiga Beruniy "Hindiston"ning ayrim boblari va ba'zi mahsus asarlarini bag'ishlagan. "Hindlar Vasudevasi va uning yaqin orada yuzaga chiqishi haqida risola" kabilar shular jumlasidandir.

Beruniy "Avesto" haqida Zardushtiylik ta'limotining asoschisi Zardusht hisoblanadi. Bu ta'limotning mazmuni va asosiy qoidalari "Avesto" kitobida yozilgan. Zardusht o'zi kim uning "Avesto" kitobi qanday kitob, mohiyati nimadan iborat? Bu savollarga javob beruvchi turli asarlar mavjud, lekin Sharq manbalarining ichida eng qimmatli va mo'tabar sanalgan asarlardan "Tarixi Tabariy" va Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asari bu to'g'rida ko'pgina ma'lumotlar beradi. Bu ikkala asarning bergan ma'lumotlari bir-biridan birmuncha farq qiladi.

⁸ Беруний Абу Райхон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Т. «Фан» 1968 –Б. 282.

Beruniy bu ma'lumotlarni qayerdan olganligini aytadi, ular nomini keltiradi Tabariy bo'lsa bu haqida hech narsa demaydi. Masalan Beruniy o'z asarida Zardusht "Tug'ilish kitobi"ga havola qilib, ba'zi ma'lumotlarni keltiradi. Bundan bilishimizcha, Zardusht "Avesto"dan tashqari yana "Tug'ilish kitobi" degan asar ham yozgan ekan, bu balki avtobiografik asar bo'lsa kerak⁹.

Beruniyning xabar berishicha, Zardusht asli ozorbayjonlik bo'lib, keyinchalik Eron va O'rta Osiyoda istiqomat etgan. Tabariyning aytishicha u Hindistonda ham bo'lgan. Beruniy Zardusht-Shri-Lankada ham bo'lgan. Beruniy Zardusht ozorbayjonlik Safid Tuman degan kishining o'g'li deb, uning qayerdanligini aniq ko'rsatib ketadi. Uning shajarasi oqsuyaklardan sanalgan va Eron shohi Manuchehr oilasidan kelib chiqqan xonadonga mansub edi.

Beruniy o'zining "Tug'ilish kitobi"ga havola qilib Zardushtning Xarronda o'qiganini, u yerda Ilyos degan kishidan ta'lim olganligini xabar qiladi. Tabariyning xabariga ko'ra u payg'ambar Azizning shogirdi bo'lgan emish. Beruniy Zardusht haqida yahudiylar, rumlar, majusiylar orasida mashhur bo'lgan ma'lumotlarni keltiradi. Xususan, yahudiylar uni Ilyosning shogirdi, rumliklar uni Mosullik deb biladilar. Beruniy yozadi: "Ibromiylar Zardusht Ilyos payg'ambar shogirdlaridan edi, deb da'vo qiladilar. Beruniy atoqli faylasuflar Pifagor va uning shogirdlari Kalayus va Faylaqus haqida hikoya qiladi. Kalayus Hindiston o'lkasida braxmanga ustoz bo'ladi, bundan esa braxmanlik o'z boshlanmasini oldi. Bobilda esa Faylaqus Zardusht deb nomlangan Vartush bilan uchrashadi bu esa Purushasafid yo bo'lmasa Safid Tuman deb atalardi. Fayloqus o'limidan so'ng zardusht hozirgi Shri-Lankaga yo'l oladi, u yerda tog' g'orida bir necha yil yashaydi va Avesto kitobini yozadi".

Beruniy va Tabariy ikkovi "Avesto"ni Balx hokimi Gushtaspga hadiya sifatida keltirganligi haqida bir xil fikrda. Lekin Beruniy bu yerda Gushtaspni (Vishtasp) deydi. Zardusht majusiylar "Abisto" deb ataydigan kitob bilan payg'ambar bo'ldi. Bu kitob barcha boshqa xalqlar tillariga muxolif bir tilda yozilgan, va alohida tartibda bo'lib, mahsus bir til egalari bilib, boshqa til egalari bilmay qolmaslik uchun u tildagi harflar soni hamma tillar harflari sonidan ortiq edi.

Zardusht bu kitobni Vishtospning oldiga qo'ydi. Zardusht unga dedi: "Tangri agar bu men bilan shu podshohga yuborgan kitobing bo'lsa, misning zararini mendan qaytar!",- deydi. Keyin u eritilgan misni ustidan quyishga buyiradi. Misning uni ko'kragi va qorniga quyib yuborgan edilar, ustidan oqa boshladi va maydalanib har bir mo'yiga yumaloq mis shar bo'lib osildi. Vishtosp Zardushtning da'vatiga rozilik bildirdi va birinchi otashparastlardan bo'ldi. Shundan keyin Zardusht o'z diniga da'vat qilib yetmish yil ba'zilarning aytishicha qirq yeti yil umr ko'radi.

Beruniyning yozishicha "Avesto" dastlab Iskandar Zulqarnayn tomonidan ta'qibga uchragan edi. Doro III ning ixtiyorida bo'lgan "Aveto" kitobi o'n ikki ming molning terisiga oltin harflar bilan yozilgan bo'lib, Iskandarning buyrug'iga ko'ra uning bir nusxasi o'tga yoqilgan. Beruniyning xabar berishicha "Avesto" o'ttiz nask (bob)dan iborat bo'lgan. Beruniy davrigacha o'n ikki nask (bob)i saqlanib qolgan.

Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asari "Avesto" va uning muallifini o'rganish uchun qimmatbaho manba hisoblanadi. Abu Rayhon Beruniyning "Xorazm tarixi" asari XII asrdayoq yo'qolib ketgan. Beruniyning zamondoshi va salafi tarixchi Abul Fazl Bayhaqiy (995-1077) Xorazm tarixini "Mashohiri Xorazm" nomi bilan ataydi. Arab olimi Yoqut Hamaviy ham Beruniyning mazkur asaridan parchalar keltirgan. Abu Fazl Bayhaqiy G'aznaviylar devonxonasida devonbegi yordamchisi lavozimida faoliyat yuritgan. Bayhaqiy o'z asarini 1056-yili yozishga kirishgan. Abu Fazl Bayhaqiyning ushbu asari 30 jildni tashkil etgan. Bayhaqiy o'z asarini yilnoma tarzida yozgan. Bizgacha yetib kelgan jildlarida hijriy hisobdan 421-yildan

⁹Муъминов И. М. тахрирлиги остида Беруний ва Ижтимоий фанлар. Т. «Фан». 1973 – Б. 82.

432-yilgacha yozuvlarni uchratamiz. Abu Fazl Bayhaqiyning yozishicha, Beruniy Xorazmning Sulton Mahmud G‘aznaviy tomonidan istilo etilishi va u tomondan tayinlangan hokim Xorazmshoh Oltintosh zamonidan to Sajuqiylar Xorazmni bosib olishigacha bo‘lgan tarixni “Xorazm tarixi” asarida bayon etgan deydi.

Bayhaqiy o‘z asaridagi Xorazm to‘g‘risidagi bobni boshlanishida kitobxonga qarata shunday yozadi: “Mazkur tarixiy asarni yozishga kirishar ekanman o‘z ko‘rganlarim yoxud odamlardan eshitganlarimni bitishga ahd qildim. Burunroq men ustoz Abu Rayhon qalamiga mansub bir kitob ko‘rgan edim. Ul zot suxandonlikda va hodisalar mohiyatini anglashda, geografiya va falsafa fanida naziri yo‘q kishi edi, zamonasida unga teng keladigan kishi topilmas edi. U bir narsani o‘ylasdan yozmasdi. Bu tafsilotlarni men mazkur tarixni yozishda qanchalik ehtiyotkorlik bilan ish ko‘rganimni oydinlashtirish uchun yozmoqdaman”. Keyin, Bayhaqiy Abu Rayhon Beruniydan olingan ayrim parchalarni keltirish, sharhlashdan oldin “Xorazm tarixi” ning qisqacha mazmuni va unga o‘z nuqtai nazarini bayon etadi. “Xorazm to‘g‘risida yozar ekanman,– deydi u,–Abu Rayhonga ergashib, Ma‘mun xonadoni tarixidan boshlashni lozim topdim. U mazkur xonadonni inqirozga olib kelgan sabablarni o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan, o‘z boshidan kechirgan edi. Ul viloyatning Mahmud davlatiga qo‘shib olinishi, marhum amirning o‘sha mamlakatga borishi, uning hukmronligida ahvoli nima kechgani va boshqa voqealar hikoya qilingan. Bularning barchasi Beruniyning “Xorazm tarixi” asaridan olingan parchalar hisoblanadi.¹⁰

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, alloma Abu Rayhon Beruniy o‘rta asrlardayoq Tarix fanining ilmiy metodologik asoslari bo‘lgan: aniqlik, xolislik izchillik kabi prinsplarini ishlab chiqdi va asarlar yozishda shu metodlardan foylandi. U o‘z o‘quvchisini zeriktirmaslik maqsadida asarlarida tabiatda juda kam uchraydigan hodisalar, qiziq afsonalar va turli sarguzashtlarni ham kiritgan. Masalan besh oyoqli sigir, qorinlari bilan bir–biriga yopishgan egizaklar, tanasi bitta–yu, boshi ikkita bola, echkinging odamsimon bolasi kabilar shular jumlasidandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Irisov.A. Abu Rayhon Beruniy Hikmatlar. T.: Yosh givardiyachi. 1973.
2. Beruniy Abu Rayhon. Geodeziya. T.: Fan. 1982.
3. Beruniy Abu Rayhon. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. T.: Fan. 1968.
4. Irisov, Nosirov, Nizomiddinov O‘rta Osiyolik qirq olim. T.: Fan. 1961.
5. Ma‘naviyat yulduzlari. (Hayrullayev Tahriri ostida) Xalq Me‘rosi. T.; 1999.
6. Jaxon adabiyoti jurnali. 2015. № 6.
7. Tafakkur jurnali. 2009. № 3.
7. O‘zbekiston tarixi jurnali. 2013. № 4.

¹⁰ Муминов И. М. тахрирлиги остида Беруний ва Ижтимоий фанлар. Т. «Фан» 1973.- Б. 88.

MUNDARIJA

1.	Ilm o'qida yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan bebaho xazinadir!- Urganch davlat universiteti yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori, tarix fanlari doktori S.Davletovning kirish so'zi	3-4
2.	Madrinov Ixtiyor Bahtiyor o'g'li. Abu Rayhon Beruniy asarlarida Tarix fanining yoritilishi.....	5-9
3.	Bekchanov Bekchan Qudrat o'g'li. Abu Rayhon Beruniyning astronomiya va astrafizika, matematika, fanlari rivojiga qo'shgan hissasi.....	10-12
4.	Burxonov Shahzod Burxon o'g'li. Beruniy asarlarida yoshlar tarbiyasi masalasi.....	13-14
5.	Nurimova Hilola. Ezgulik yo'lidagi izlanish va kashfiyotlar uyg'unligi.....	15-17
6.	Xudoynazarova Durdona Ulug'bek qizi. Abu Rayhon Beruniyning astronomiya fani rivojiga qo'shgan hissasi.....	18-19
7.	Allanazarov Sirojbek Bekchan o'g'li. Yangi O'zbekiston-yaxshi qo'shnihilik.....	20-24
8.	Бекчанова Зайнаб. Абу Райхон Беруний Хоразм Маъмун академиясининг буюк олими.....	25-26
9.	Боғбекова Шохиста. Хоразм тасвирий санъати дарғаси.....	27-28
10.	Xudarganova Nazokat. Xorazm xalq teatri tarixi.....	29-30
11.	Tamara Xaitboyeva Xushnud qizi. XX asr turk va o'zbek adabiyotida ayol obrazi (Rashod Nuri Guntekinning "Choliqushi", Abdulla Qahhorning "Nurli cho'qqilar", Xurshid Do'stmuhammadning "Mahzuna" asarlari qiyosida).....	31-33
12.	Шерқобилов Собиржон Менгқобилович. Харакат йўналишини автоматик назорат тизими билан жихозланган МХ-2.4 пахта териш машинасининг ғуза қаторларида юритиш аниқлигини экспериментал тадқиқ қилиш.....	34-37
13.	Alimboyeva Salomat Maqsad qizi, Sobirjonova Shaydo Alisher qizi. Uchinchi Renessans milliy g'oyaga aylanishi zarur.....	38-39
14.	Шодиев Жавохир Ғайратович, Азимов Фаррухжон Янгибой ўғли. Автомобиллар синаш полигонидаги автомобил осмасини экспериментал тадқиқ қилиш синов майдончасининг параметрларини асослаш.....	40-45
15.	Abdullayev Shodlik Ibodullayevich, Matkarimova Sohiba Qudrat qizi. Maktab o'quvchi yoshlarini harakatga o'rgatish va mashg'ulotlarda jismoniy sifatlarning rivojlantirishning prinsiplari.....	46-47
16.	Bekchanov Nizomjon Bobonzar o'g'li, Abdullayev Mirjalol Maqsud o'g'li. Jismoniy tayyorgarlikning umumiy va maxsus xususiyatlari.....	48-49
17.	Masharipova Shahnoza Ortiq qizi. Sport orqali bolalar va yoshlarning jismoniy salomatligi va o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirish.....	50-51

18.	Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li, Sobirov Xurrambek Muzaffar o'g'li. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi.....	52–54
19.	Ro'zimov Shamsiddin Bahodir o'g'li, Po'latova Farangiz Dilshod qizi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va eksport tizimini takomillashtirish.....	55–57
20.	Raximboyev Humayunmirzo Doniyor o'g'li, Masharipov Isroil Ilhom o'g'li. Zamonaviy menejmentda boshqaruv funksiyalari.....	58–59
21.	Raximova Barno Kamoliddinovna, Karimov Mirzabek Odilbek o'g'li. Jahon turizmida etno–turizmning ahamiyati.....	60–61
22.	Ro'zmetov Ne'mat Qalandarovich, Miskinova Moxinur. Karate sporti tarixi va ahamiyati.....	62–63
23.	Sadikov Xayitboy Soatovich. Jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishda ta'lim uslublarining ahamiyati.....	64–65
24.	Shamuratov Muratbek Ziynalovich, Arnayev Mirjalol Zohidjon o'g'li. Yoshlar qalbida ma'naviy tahdidlarga qarshi kurash g'oyasini shakllantirish.....	66–67
25.	Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li. Suv manbalari, suv zaxiralari va uning tarmoqlari.....	68–69
26.	Xudayberganov.A.N., Qurbonov.M., Yangiboyeva.M. O'quvchilarning ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	70–72
27.	Xudoyberdiyeva Malika Karomat qizi. Harakat effektiv potentsiali va ekvatorial bo'lmagan doiraviy orbitalar.....	70–73
28.	Yaqubboyeva Lolajon Qardosh qizi, Matyaqubov Adham Rasul o'g'li. Jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	76–77
29.	Омонов Н.Н., Машарибов А.Р. Универсал–чолик трактори базасини ўзгартиришда тракторга таъсир этувчи факторлар соҳасини аниқлаш ва тадқиқ қилиш.....	78–83
30.	Тажиева Умида, Алланазаров Сирожбек. “Ичанқалъа” тарихий–маданий ёдгорликларини ўрганиш ва ёритишда рақамли технологияларнинг ўрни.....	84–88
31.	Ramanov Obodbek, Xo'jayozov Bekzod. O'quvchilar jismoniy tarbiyasining o'quv ishlari shakli va darsni tashkillashtirishning asoslari.....	89–91
32.	Raximboyev Shohrux Baxtiyor o'g'li, Tillayev Otabek Tillayevich. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va uning ahamiyati.....	92–94
33.	Pirnafasova Hilola Azamat qizi, Shokirova Kumush Shuhratovna. 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi asosida sanoat va ijtimoiy sohaning rivojlanishi (Xorazm viloyati misolida).....	95–97
34.	Allanazarov Ulug'bek Rasulbekovich, Abdrimova Ozoda Hamdam qizi. Mamlakatimiz oziq–ovqat sanoatini rivojlantirish istiqbollari.....	98–100

35.	Yaqubboyeva Sarvinoz, Sapayazova Shohida. Oziq-ovqat mahsulotlaridan o'tadigan kasalliklar va ulardan zaharlanish omillarni tadqiq qilish va ularni bartaraf etish.....	101-103
36.	Aqnazarov Muxriddin Aqnazar o'g'li, Tangirberganov Asadbek Ixtiyor o'g'li. Kichik yoshdagi o'quvchilarda tezlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida takomillashtirish.....	104-105
37.	Otajonova Mohinur, Shokirov Behzod. Polietilentereftalatni qayta ishlash va madifikasiyalashning zamonaviy usullari.....	106-108
38.	Pulatov Azizbek, Raximova Farangiz. Tegirmonda birinchi navli bug'doy unini ishlab chiqarish texnologiyasi.....	109-110
39.	Sobirov Javoxir Xayrulla o'g'li. Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonidagi erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini rivojini.....	111-115
40.	Alimboyev Kamoladdin, Xasanova Shaxlo. Gazlamalarning fizik holatlarini aniqlash va ularni tahlil qilish usullari va yo'llari.....	116-118
41.	Кожамуратова Ш. Т. Вычисление некоторых определителей трёхдиагональных матриц.....	119-121
42.	Ollaberganova Umriniso, Sharipova Zumrad. Umumiy ovqatlanish joylarida xizmat ko'rsatishni tashkil etishning ba'zi jihatlari.....	122-123
43.	Юнусова Мушарапхон Ахмаджонова. Роль кружковых работ в обучении к русскому языку.....	124-126
44.	G'aniyeva Adiba Tursinboy qizi. O'zbekistonda inklyuziv ta'limning joriy etilishi.....	127-129
45.	Umarova Marg'uba. O'qituvchi faoliyatida pedagogik mahoratini shakllantirish.....	130-131
46.	Alimboyeva Salomat Maqsad qizi, Sobirjonova Shaydo Alisher qizi. O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimining amalga oshirilishi.....	132-134
47.	Ismailov Mahmudjon Nodirbek o'g'li. Og'ir atletika sport turining vujudga kelish tarixi.....	135-137
48.	Axmedova Maysara Baxromovna. Imom al-Buxoriy ilmiy-ma'naviy merosining jamiyatimiz ijtimoiy-ma'naviy taraqqiyotida tutgan o'rni.....	138-139
49.	Yulduz Palvannazirova. "Baxtiyor oila" asarida yoshlarni nikohga ma'naviy, axloqiy tayyorlash masalalari.....	140-141
50.	Sobirova Nafisa Yangiboy qizi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'lim sifatini rivojlantirishdagi xalqaro baholash dasturlari(PISA, PIRLS).....	142-143
51.	Rajabova Gulrux. Ta'lim muassasalarida o'qituvchining o'quvchilar bilan muomala madaniyati.....	144-146
52.	Nyutonova Xilola. Sharq mutafakkirlarining axloqiy tarbiya borasidagi pedagogik qarashlari.....	147-148
53.	Saidmurodova Sevinch Xasan qizi. Buyrak kasalliklari va uni davolash usullari.....	149-150

54.	Xodjaniyazov A.G., Urozmatov Sh.T. Ba'zi to'rtinchi tartibli tenglamalarni kanonik ko'rinishga keltirish.....	151–152
55.	Ro'zmetov Ne'mat Qalandarovich, Mavlonov Tursunboy. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish.....	153–154
56.	Abdumalikov Ithomjon Kobuljonovich. Ingliz tilida predloglar va ularni o'rganish.....	155–156
57.	Жавлиев Абдураззоқ Абдирауф ўғли, Равутов Шавкат Тажиевич. Пахта териш машинаси эллиптик барабани механизми йўналтирувчи арикчаси деворларига таъсир килувчи кучни аниқлаш.....	157–160
58.	Шодиев Жавохир Ғайратович, Азимов Фаррухжон Янгибой ўғли. Автомобилларни синов полигонларининг таҳлили.....	161–166
59.	Хажиев М.Х., Мавлонов Э.Р. Универсал-чолик трактори гидротизимига таъсир этувчи факторлар соҳасини аниқлаш.....	168–173
60.	Ismoilova.G. Talabalar axloqiy estetik tarbiyasida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarning o'rni.....	174–175
61.	Xudayberganov.S. Xorazm viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda xorijiy investitsion faoliyat.....	176–177
62.	Бердиханова Гульнара Нурлыбаевна. Формирование познавательной компетенции обучающихся на материале устаревшей лексики.....	178–179
63.	Xolbek Matyaqubov. Xorazm zargarchilik san'ati tarixi.....	180–181
64.	Rahimov Furqat. Ganchkor usta Ro'zmat arbob Masharipov.....	182–183
65.	Otajonov Shahzodbek Muzaffar o'g'li, Xayitboyeva Iroda Baxtiyor qizi. Qadimgi Xorazm va ilk o'rta asr shaharlar mudofaa.....	184–187
66.	Jumanazarova Zilola Shokir qizi. Xorazm viloyatida ichki turizmni rivojlantirish istiqbollari.....	188–189
67.	Нурметова Бикажон. Оллокулихон даврида Хива хонлигида дехқончилик.....	190–191
68.	Kazakova Sayyora Erkayevna. Umumta'lim maktabi o'quvchilariga tikuvchilik sirlarini o'rgatishning ba'zi jihatlari.....	192–193
69.	Kenjayev Sherzod Mammattjumayevich. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida barkamol avlodni tarbiyalash.....	194–195
70.	Matyaqubov Xabibullo Xasanboy o'g'li. Qadimgi Xorazm vohasining hududiy joylashuvi masalasiga nazar.....	196–197
71.	Tajibayeva Shohista, Masharipov Shodlik Odilbek ugli. A method for determining the heat transfer and transfer coefficient of a tube-type heat exchanger inside a pipe.....	198–199
72.	Baratova Farangiz Muxiddin qizi. Alisher Navoiy davri eski o'zbek adabiy tilining xususiyatlari.....	200–204
73.	Жуманиёзов Ж.Ш. Маҳаллий ноорганик хом ашёлар ва саноат чиқиндилари асосида битум–полимер эмульсиялар олиш имкониятлар.....	205–206
74.	Shokirova Gulhayo. Antik davr adabiyotining mushtarak va farqli xususiyatlari.....	207–208
75.	Xosiyat Davletova. Janubiy Koreya ta'lim tizimining rivojlanish tarixi.....	209–210
76.	Matrasulova Aziza Ismailovna. Imom Buxoriy hadislarida umuminsoniy qadriyatlar.....	211–212

